

**НРАВСТВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ И НРАВСТВЕННОГО ДОЛГА В СВЯЗИ
С ПОНЯТИЕМ И СОДЕРЖАНИЕМ И СОДЕРЖАНИЕМ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ В ПРОЗЕ И.
ТУРГЕНЕВА**

Цой А.А.

*доктор педагогических наук, доцент
Казахский Национальный медицинский университет
имени С. Асфендиярова*

Тохтамова Р.К.

*Старший преподаватель, лингвистический центр
Университета Международного бизнеса*

Бердышева Г.А.

*Старший преподаватель,
Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет*

Унайкулов К.Р.

*Магистр
Казахский национальный университет имени Абая*

**MORAL CATEGORIES OF PERSONAL HAPPINESS AND MORAL DUTY IN CONNECTION WITH
THE CONCEPT AND CONTENT AND CONTENT OF CULTURAL MEMORY IN PROSE BY I. TUR-
GENEV**

Tsoy A.,

*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov*

Tokhtamova R.,

*Senior Lecturer at the Language Center of the
University of International Business*

Berdisheva G.,

*Senior Lecturer
Kazakh National Agrarian Research University*

Unaikulov K.

*Master
Kazakh National Pedagogical University named after Abay*

АННОТАЦИЯ

Мировоззрение И. Тургенева изначально диалектично. Образ лишнего человека в тургеневских повестях 1850-х годов расширяется и усложняется. Вечные архетипы, порожденные эстетикой сентиментализма и романтизма и живущие в далекую эпоху античности, а также философское видение природы и человека в наследии Гегеля и Шопенгауэра, дают писателю возможность раскрыть всю гамму духовных исканий и эмоциональных переживаний его героев и самому присутствовать в философских дискуссиях на уровне репрезентации авторской позиции.

Личностную основу представления о категории счастья во многом составляет культурная память. Это особенно характерно для творчества И. Тургенева, который разрабатывал проблему достижения личного счастья своих героев, исходя из особенностей своего этического и философского взгляда на окружающий мир, что позволяет говорить об автобиографической основе его литературных текстов.

ABSTRACT

The worldview of I. Turgenev was initially dialectical. The image of an extra person in Turgenev's stories of the 1850s expands and becomes more complicated. The eternal archetypes generated by the aesthetics of sentimentalism and romanticism and living in the distant era of antiquity, as well as the philosophical vision of nature and man in the heritage of Hegel and Schopenhauer, give the writer the opportunity to reveal the full range of spiritual searches and emotional experiences of his heroes and be present in philosophical discussions at the level of representation of the author's position.

The personal basis of the idea of the category of happiness is largely cultural memory. This is especially characteristic of the work of I. Turgenev, who developed the problem of achieving the personal happiness of his heroes, based on the peculiarities of his ethical and philosophical view of the world around him, which allows us to talk about the autobiographical basis of his literary texts.

Ключевые слова: ментальная сущность, культурная память, культурная традиция, саморефлексия, интроспекция, архетип.

Keywords: mental essence, cultural memory, cultural tradition, self-reflection, introspection, archetype.

Понятие человеческого счастья является ментальной сущностью и входит в область личностного сознания в ряду таких фундаментальных понятий, как любовь, жизнь, смерть. Представление о счастье отдельной личности субъективно, но в этом личностном аспекте очень важен некий базовый архетипический элемент, который охраняет эстетические, исторические и национальные особенности той эпохи и той социально-общественной среды, в которой находится определенный человек.

Личностную основу представления о категории счастья во многом составляет культурная память. Это особенно характерно для творчества И. Тургенева, который разрабатывал проблему достижения личного счастья своих героев, исходя из особенностей своего этического и философского взгляда на окружающий мир, что позволяет говорить об автобиографической основе его литературных текстов.

Осмысление содержания проблемы счастья и его возможного достижения в человеческой жизни проходит через всю мировую культурную традицию. Об достижении счастья писали также выдающиеся умы античности и средневековья как Аристотель, Эпикур, Фома Аквинский и многие другие. Эта же проблема входила в интересы Гельвеция, Канта и Фейербаха в последующие исторические эпохи. Однако философский спор о счастье по сути сводился к двум позициям: первая в понятиях эвдемонизма признавала изначально стремление личности быть счастливой в своей земной жизни, а вторая установка, «сформулированная в категориях деонтологизма, считала счастье следствием следования добродетели и признания основополагающих моральных норм» [1, С. 19].

В античном мире Эпикура отстаивалось право человека на телесные и духовные наслаждения, в силу чего счастье понималось как достигнутое удовольствие. С той точкой зрения были согласны теоретики «разумного эгоизма» и в эпоху Нового времени.

Стоики, такие как Сенека и Спиноза, признавали источником счастья добродетель, а счастливым становится человек, который перед лицом смерти не отказывается от своих убеждений, оставая, тем самым вопреки всему своё нравственный выбор.

И. Тургенев был согласен с тем, что счастье состоит в возможности отдельной личности продуктивно реализовать свои возможности. Отсюда представление о счастье индивидуально и характеризует и тип личности, и её интересы, и желания. Проблема человеческого счастья разрабатывается И. Тургеневым в повестях 1850-х годов, героем которых является так называемый «лишний человек» своего времени. В повести «Затишье» (1854) в этом ключе разрабатывается образ Веретьева. Он выделяется своими способностями из мелкопоместной дворянской среды. Но свою образованность, энергичность, артистизм и музыкальную одаренность Веретьев растрчивает впустую. Он не заражен саморефлексией, не думает о будущем и предпочитает жить одним днём. Влюбленная в него Марья

Павловна слушает его шуточный тон по отношению к себе и с горечью говорит, что он так пропустит впустую всю свою жизнь. Но его внешне шутовская натура скрывает собственное осознание полной жизненной бесполезности, и потому содержание счастья укладывается «в швырянии себя куда хочешь» [2, Т. IV, С. 400], «Были бы две-три женщины, да, извините за откровенность, вино и человеку, право, ничего не останется желать» [2, Т. IV, С. 410].

Для характеристики взаимоотношений Веретьева и Марьи Павловны И. Тургенев использует цитирование пушкинского стихотворения «Анчар». В нем раб, посланный владыкой за смертельным ядом, смиренно выполняет приказ и также безропотно принимает собственную гибель. Это стремление к жертвенности отличает и Веретьев в Марье Павловне. Он говорит, что в ней совершенно отсутствует эгоизм, который заменяется заботой о других и откровенно признается, что не стоит такой степени её привязанности. Возникает культурный диалог между пушкинским текстом и тургеневским нарративом, и «возникшие ассоциативные параллели активизируют культурную память читателя» [3, С. 291].

Проблема счастья связана с категориями чувственного и духовного и траектория её раскрытия заявлена уже в эпиграфе повести И. Тургенева «Фауст» – «Отречься ты должен отречься». Эта фраза из одноименной трагедии Гёте характеризует эмоциональный тон, структуру и композиционные особенности тургеневского текста. Художественный нарратив, данный автором в эпистолярной форме, представляет собой поток сознания героя, сосредоточенного на саморефлексии. Переживание гётевского «Фауста» приводит тургеневского героя к мысли о том, что весь его прежний жизненный опыт оставляет всё же что-то важное, чего он ещё не изведal.

Подобно Фаусту Павел Александрович хочет испытать неувиденные и ускользающие от него мгновения ощущения счастья.

Взаимоотношения тургеневского героя с Верой Николаевной – это история нравственного испытания и искушения любовью. Девушка воспитывалась её матерью в ограниченных рамках общения и образования, исключавших любое чтение художественных текстов, способных мотивировать её эмоциональное возбуждение и душевные волнения.

Павел Александрович искушает её ум и воображение чтением гётевского «Фауста», и она пробуждается, как от тяжёлого сна, и начинает отходить от рационального, прагматичного подхода к жизни, навязанного ей её матерью.

В нарративе И. Тургенева дана история предков Веры Николаевны, которая репрезентует связь человеческой судьбы со судьбами и жизненными историями предшествующих поколений. Несчастливая в личной жизни, мать Веры Николаевны госпожа Ельцова не хотела повторения своего жизненного пути в судьбе своей дочери и поэтому всеми усилиями ограждала её от впечатлений и влияния, которые могли бы вызвать у неё эмоциональное по-

трясение и пробудить в ней природную чувственность. Приобщение Веры Николаевны к тексту гётевского Фауста как бы пробуждает её от эмоционального забытья, и она становится похожа на свою итальянскую бабушку, навевая соотношение с главной героиней знаменитого романа аббата Прево. И. Тургенев также разделял мнение, что это произведение принадлежит к шедеврам мировой литературы и даже работал над его переводом на русский язык.

Литература семнадцатого столетия изображала личность, находящуюся во внутренней борьбе между чувством всепоглощающей страсти и чувством общественного долга или общепринятым понятием о чести. В романе аббата Прево образ Мэри Леско репрезентирует чувство любви и страсти, абсолютно свободное от каких-либо политических, нравственных или философских категорий. Героиня воплощает представление о легкомысленной и беспечной грешнице, которая обладает непобедимой силой очарования и способностью радоваться и упиваться каждым днём или далее минутами своего земного бытия.

Тургеневский нарратив также соотносится с «Божественной комедией» Данте. Павел Александрович вновь встретил Веру Николаевну спустя почти десятилетия, как и Данте свою Беатриче [4].

В Аду Данте узнаёт трагичную историю Франчески, которая приняла смерть от своего мужа за преступную любовь к его младшему брату. Такая же ситуация возникает у Веры, её мужа и Павла Александровича, то есть возникает треугольник, в котором происходит сближение замужней Веры и Павла Александровича, приводящее героиню к трагическому финалу.

Занимаясь саморефлексией, Павел Александрович признается самому себе, что в его тридцать семь лет к нему пришло настоящее чувство. В то время, когда ты решил, что настало время жить размеренно, с некой пользой и занимаясь нужным другим людям делом, любовь обрушилась на его голову, как внезапный удар. Она стала тяжёлым испытанием, ибо для тургеневского героя – это везде некий жизненный выбор между эгоистическим желанием и необходимостью следовать долгу.

Ни Павел Александрович, ни Вера Николаевна не могут противиться вспыхнувшей между ними страсти, но она переворачивает сознание героини, яростно опровергает все прописные и, казалось, прежде незыблемые истины, которыми она руководилась раньше. Всё, во что она верила, рухнуло в одночасье, и это в итоге надломило её психику и привело к физической гибели. Жить без чувств и любви тургеневская героиня с детства умела, а жить, переполненная чувством любви, не смогла. Критик Д. Писарев, современник И. Тургенева, писал по этому поводу, что глаза, привыкшие к полноте, не выдержали яркого света.

Культурная память героя раскрывается в процессе интроспекции и проецирования прошлого на сегодняшний день. В этом смысле можно говорить об автобиографичности сюжета, так как в эти годы сам писатель задумывался о неустроенности собственной личной жизни и отсутствии семейного

гнезда. Эти мысли сопровождалась сомнениями в своём литературном даре и побуждали размышлять о бессмысленности земного существования.

Главный герой «Фаусте» Павел Александрович воплощает типичные черты русского интеллигента, ставшего «лишним человеком» в русской действительности 30-40-х годов XIX столетия. Возвращение в родное гнездо после девятилетних скитаний соединяет в его культурной памяти прошлое и настоящее. Он эмоционально и духовно воскресает среди звуков и красок родной земли и родной природы. Глаз улавливает зелёный и нежный цвет листвы, и он чувствует тонкий запах воздуха, в котором слышится воркование горлинок и голос зябликов.

Сам И. Тургенев в письме к Валентине Деласер от 5 июня 1865 года признавался в близости описания родового поместья в «Фаусте» и собственного Спасского. В душе тургеневского героя восстанавливается душевный покой и приходит внутреннее осознание нетленности всего прекрасного. Павел Александрович размышляет о смысле жизни через те устойчивые образы – символы, которые сохранили в его сознание благодаря родной почве, образованию и воспитанию, то есть культурной памяти.

В своём доме тургеневской героиней находит заплесневелый от времени томик «Фауста» Гёте. В «Посвящении» автор говорит, что хотел бы вернуться к замыслам и местам своей юности и признавая неизбежность бега времени, дать им новую жизнь, новое переосмысление с высоты прожитых лет, когда «насушное отходит в даль, а давность // Приблизившись, приобретает сущность» [2, Т.3, С. 13].

Переосмысление прошлого даёт силы почувствовать настоящее, осязать свою моральную готовность к новым чувствам и проживаниям.

Смерть Веры потрясла Павла Александровича, и он не мог отогнать мысли о трагической судьбе этой женщины. В итоге он глубоко раскаивается в том, что вторгся в размеренное существование супружеской пары, пробудил те чувства, которые стали причиной фатального финала. Жизнь, заключает тургеневский герой, вовсе не забава и не наслаждение, а готовность к долгу и самоотречению.

Такая концепция соотношения личного счастья и нравственного долга созвучна авторской идеи пушкинского романа «Евгений Онегин». С этим романом также благодаря Павлу Александровичу познакомилась и Вера. В тургеневское повествование включена прямая цитата из этого романа, когда герой размышляет о прошлом и настоящем. В пушкинском цитировании, где «другие умы – другие сны» ощутимо смирение героя перед навсегда ушедшей молодостью и наступившей порой зрелости, в которой нет места высокопарным романтическим метаниям.

Центральный контрапункт тургеневской повести (отречься, отречься) заявлен автором в её названии. «Фауст» Гёте входит в художественную ткань литературного текста И. Тургенева, становится частью культурной памяти героев, посредством кото-

рой они начинают воспринимать и себя, и окружающий мир. Эти фаустовские реминисценции мотивируют движение сюжета, существуют в сознании тургеневских персонажей, разрешают художественный конфликт и определяют решение философской концепции о вероятности достижения человеческого счастья. В одно пространство культурной памяти, которая строится на цепи ассоциативных связей, объединяются тексты Гёте, Пушкина, Данте и аббата Прево, которые являются средством воссоздания психологии и духовного мира персонажей И. Тургенева и входит в содержание культурной памяти самого писателя

Мировоззрение И. Тургенева изначально диалектично. Образ лишнего человека в тургеневских повестях 1850-х годов расширяется и усложняется. Вечные архетипы, порожденные эстетикой сентиментализма и романтизма и живущие в далёкую эпоху античности, а также философское видение природы и человека в наследии Гегеля и Шопенгауэра, дают писателю возможность раскрыть всю гамму духовных исканий и эмоциональных пере-

живаний его героев и самому присутствовать в философских дискуссиях на уровне репрезентации авторской позиции.

Самосознание тургеневских героев отнюдь не тождественно авторскому, и авторский голос является выражением некоего сверхсознания, которое доносит читателю основную идею литературного текста путём репрезентации всевозможных ассоциаций и реминисценций, которые проясняют образ и жизненную позицию предьявленных на суд читателя художественных характеров.

Литература

1. Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века. – М., 2011. – 153 с.
2. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30-х томах. — М., 1990.
3. Кристева Ю. Знамения на пути к успеху // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века – Томск, 1998 – С. 289-296.
4. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. — М., 1967. — 640с.